

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17185756>

УДК 31.361.,621.3.11.22(071.8)

ВВК31.373.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК (ГТУ) В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Ш.Ю.Самагова, Ш.Г.Хамраев

Каршинский Государственный Технический Университет

Аннотация. В этой статье рассматривается неразрывная взаимосвязь и взаимозависимость условий обеспечения тепло и энергопотребления. Последние годы заметно увеличилось потребление электрической энергии и пара. Паровые котлы, установленные на Мубарекском газоперерабатывающем заводе заметно устарели и засчет этого понизился коэффициент полезного действия. При эксплуатации этих котлов мы имеем возможность использовать котел утилизатор газотурбинной установки, или можно сказать в цели использований сжиганий дымовых газов место топлива в паровых котлах для цели нагрева воды и выработка пара для технологических нужд завода дает возможность сэкономить энергоресурсы топливо. Это позволяет повысить эффективную выработку тепловой энергии за счет использования вторичных энергоресурсов. Высокоэффективная экономичная установка покрывает тепло и энергопотребность Мубарекского газоперерабатывающего завода. При одновременной работе газотурбинного вторичного энергоресурса КУ-котел утилизатор (паровой котельной установки) КПД достигает 95%. Внедрение предлагаемой разработки решит проблему энергии и ресурсосбережения, даст возможность использования парового котла в теплоснабжении и уменьшает тепловые выбросы, атмосферные загрязнения, снижение температуры уходящих газов из тепловых установок решает экологическую проблему. Использование котла утилизатора улучшает экономические показатели и продлевает срок службы паровых котлов.

Ключевые слова: Паровые котлы, установленные, газоперерабатывающий завод, коэффициент полезного действия, эксплуатация, котел утилизатор, газо турбинная установка, сжиганий дымовых газов, топлива, паровой котел, нагрев воды, выработка пара, технологический нужды завода.

UDC 31.361.,621.3.11.22(071.8)

ENERGY-EFFICIENT USE OF FLUE GASES OF GAS TURBINE PLANTS (GTU) IN HEAT AND ELECTRICITY SUPPLY SYSTEMS

Sh.Yu.Samatova, R.H.Beytullaeva
Karshi State Technical University

Abstract. *This article examines the inseparable relationship and interdependence of the conditions for ensuring heat and energy consumption. In recent years, the consumption of electrical energy and steam has increased significantly. The steam boilers installed at the Mubarek Gas Processing Plant are outdated and due to this, the efficiency has decreased. When operating these boilers, we have the opportunity to heat the boiler gas turbine installation, or we can say in the purpose of using combustion of flue gases, the place of fuel in steam boilers for the purpose of heating water and generating steam for the technological needs of the plant, makes it possible to save energy resources fuel. This allows to increase the efficient production of thermal energy using secondary energy resources. The highly efficient economical installation covers the heat and energy needs of the Mubarek gas processing plant. With the simultaneous operation of the gas turbine secondary energy resource KU-boiler waste heat (steam boiler plant) efficiency reaches 95%. The implementation of the proposed development will solve the problem of energy and resource conservation, makes it possible to use a steam boiler in heat supply heat supply and solves thermal emissions, atmospheric pollution, reducing the temperature of exhaust gases from heating plants solves the environmental problem. The use of a waste heat boiler in place of steam boilers improves the economic performance and extends the service life of steam boilers.*

Key words: *Steam boilers, installed, gas processing plant, efficiency, operation, waste heat boiler, gas turbine plant, combustion of flue gases, fuel, steam boiler, water heating, steam generation, technological needs of the plant.*

Введение

Повышение эффективности капитальных вложений, дальнейшая индустриализация строительных работ, повышение производительности труда, улучшение качества и снижение себестоимости в строительстве, решение этих проблем в значительной степени должны способствовать переходу предприятий и строительных организаций на новую систему планирования и экономического стимулирования, бережливое отношение к строительным материалам, ко всем видам топлива, тепловой энергии и электроэнергии, а также повышению инженерного уровня энергетического хозяйства строительства. Достижение технического прогресса в строительстве неразрывно связано с ростом энергопотребления и постоянным совершенствованием энергетического

хозяйства строек и предприятий строительной объектов. Строительное производство стало весьма энергоемкой отраслью народного хозяйства и промышленной индустрии [1].

Методы и материалы

На стройках и предприятиях строительной индустрии Узбекистана ежегодно расходуется свыше 760 тыс. т. условного топлива и 4000 тыс. Гкал тепла, а также около 345 млн. н. м куб. природного газа. Кроме того, автомобильным транспортом расходуется около 450 тыс. т. автобензина и более 77 тыс. т. дизельного топлива. Совершенно очевидно, что экономия энергоресурсов в объеме хотя бы 1 %- значит не только сбережение 8 тыс. т условного топлива, 20 тыс. Гкал. тепла, около 3,5 млн. квт/ч электроэнергии и др. но и выработку дополнительной продукции на предприятиях с наименьшими энергия затратами, выполнение строительно-монтажных работ на важнейших стройках, что само по себе является значительным резервом снижения себестоимости строительства [2].

Этот вопрос приобретает большую актуальность, что предприятия промышленной и строительной индустрии, в частности, заводы сборного железобетона, газоперерабатывающие заводы, домостроительные организации и др., являются весьма энергоёмкими предприятиями, доля энергетических затрат в себестоимости продукции которых колеблется в пределах 14-22 %.

Таким образом, резервы экономии топлива, тепло энергии и электроэнергии велики. Так, только за счет упорядочения хранения и учета топлива, максимальной загрузки машин и механизмов, повсеместного внедрения проверки исправности топливной аппаратуры, ликвидации холостого хода механизмов, внедрения профилактического ремонта двигателей возможно получить экономию в размере не менее 17 тыс. т условного топлива в год; внедрение автоматики управления горением в паровых котлах, а также улучшение использования тепла отходящих газов может дать еще 18 тыс. т экономии [1,3].

Кроме того, частичное изменение конструкции кассет столов и крупноразмерных форм, оснащение их термоизоляцией, капитальный ремонт пропарочных камер и теплоизоляции паропроводов, внедрение эжекторной системы термообработки изделий в кассетах, железобетонных опор, пустотных плит и др. и внедрение автоматизации режима термообработки могут сэкономить дополнительно не менее 125 тыс. Гкал тепла.

Так же обстоит дело и с экономией электроэнергии. Такие мероприятия, как ремонт и упорядочение трасс сжатого воздуха, ремонт запорной арматуры, автоматизация производства и распределения сжатого воздуха, частичная замена

пневмоинструмента на электрический, оснащение всех компрессоров производительностью более 10 м³ в минуту прямоотчными клапанами, могут сберечь 3,5 – 4 млн. квт-ч[3].

Котельная № 1 Мубарекского газо-перерабатывающего завода была построена в 1970 году. В ней имеется шесть котлоагрегатов марки ГМ-50/14, которые вырабатывают тепло в виде пара. Давление пара до РУ (редукционная установка) от 8 до 14 кг с/см², температура 160-200 °С. Котельная №1 в основном обеспечивает паром технологические установки I и II очереди завода. В котлах сжигается топливный газ, подаваемый из цеха № 1. Кроме обеспечения паром технологических установок, в функцию котельной № 1 входит обеспечение питательной водой котлов-утилизаторов цеха № 3.

Сжигаемый газ в котлах сбрасывается через газоход и кирпичную дымовую трубу, высота которой составляет 75 метров. На котельной № 1 все паропроводы относятся к категории 4 «А». Здание котельной № 1 по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г».

Котельная № 2 была построена в 1980 году. Имеет пять котлоагрегатов марки БКЗ-75/39. Котлы работают на топливном газе, подаваемом со II очереди завода. На котельной № 2 имеются деаэраторы в количестве 3 шт. и установка ПККК для сбора и подачи парового конденсата на деаэратор. Объем сбора запаса парового конденсата составляет до 1800 м³. На установки ПККК отсепарированный пар из сепараторов частично подается на деаэратор № 4. На котельной № 2 построено восемь штук РОУ (редукционная охладительная установка). Пар с котла выходит давлением до 39 кг с/см² и температурой 440°С, проходя через РОУ давлением снижается до 6 кг с/см² и температура падает до 180°С. Основным потребителем тепла с котельной № 2 являются II и III очереди завода, которые частично транспортируются на IV очередь[4].

Кроме выработки пара котельная №, 2 предназначена для подготовки теплофикационной воды и обеспечивает теплом все промышленные и не промышленные здания завода. На котельной № 2 паропроводы котлов до РОУ относятся к категории «А», остальные паропроводы к категории 4 «А». Здание котельной № 2 по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г»

Химводоочистка (ХВО) была построена в 1980 году. Основной функцией участка ХВО умягчение сырой воды, подаваемая с источников Шахрисабза подаётся в Мубарекское водохранилище Кую-Мазар. Подаваемая сырая вода имеет жесткость до 120 мкг-экв/л. Умягчается эта вода на Na-катионитовых фильтрах до 5 мкг-экв/л и подается по необходимости на котельные № 1 и 2 для восстановления потери пара конденсата. На химводоочистке установлено пять

пар двухступенчатых натрий- катионитовых фильтров и шесть натрий-катионитовых одноступенчатых фильтров. Производительность химводоочистки 320 т/ч. в качестве химического реагента для насыщения катионита ионами натрия используется техническая соль[3,4].

Полученные при расчетах циркуляции среднего значения расчетных полезных напоров и расходов воды, а следовательно, и скоростей циркуляции в каждом контуре являются важными характеристиками. Но сами по себе эти характеристики еще не определяют надежности работы парового котла. Они лишь позволяют произвести проверку ряда положений и критериев, которые определяют надежность работы парового котла в целом и его отдельных контуров. К таким критериям относятся:

а) отсутствие застоя и опрокидывания циркуляции (для контуров, выведенных в водной объем барабана или в промежуточные коллекторы) и появление свободного уровня;

б) отсутствие нарушения нормальной работы опускных звеньев каждого контура;

в) обеспечение надежной циркуляции при нестационарных режимах работы котла;

г) допустимые температурные режимы обогреваемых участков контуров.

Котлы БКЗ - 75/39 Мубарекского газо-перерабатывающего завода должны работать от 88% до 90 % КПД и обладают максимальной паропроизводительностью от 45 до 50 т/ч вместо номинальной -75 т/ч[4].

Использование котла БКЗ - 75/39 в целях утилизации дымовых газов, газотурбинных установок, для обеспечения процесса горения, оправдывает потребление тепло и энергоснабжения газоперерабатывающего завода. Предлагаемый проект предназначен для повышения КПД паровых котлов Мубарекского газоперерабатывающего завода и для других похожих промышленных предприятий, используя теплоту уходящих дымовых газов газотурбинных установок в котлах утилизаторах для систем тепло- и электроснабжения. Эта система состоит из следующих технологических установок: паровой котел, газотурбинная установка, компрессор, подогреватели низкого и высокого давления, дополнительная топка парового котла, подача дополнительного топлива, дымосос, основной и вспомогательный дымоход.

Использование дымовых газов $t_{\text{дым.газ.}} = 550^{\circ}\text{C}$, газотурбинных установок отработавшего свой срок парового котла БКЗ - 75/39, даёт экономию подаваемых в котел энергоресурсов, с каждого котла по $V_{\text{усл.тон.}} = 13 * 10^3 \text{ м}^3$ условного топлива. При этом решается и экологическая проблема возникающая с выбросами дымовых газов[5,6,7].

Рис.1 Использование котла БКЗ - 75/39 с целью утилизации дымовых газов газотурбинных установок для тепло и энергоснабжения газоперерабатывающего завода.

1-запасная дымовая труба; 2 – дымосос; 3 – дымовая труба; 4,7 – ремонтный шибер; 5 – регулирующий шибер; 6 – запасная топка котла; 8 – камера сгорания; 9 – воздуха высасывающая труба компрессора; 10 – компрессор; 11 – газа турбинная установка; 12 – дополнительная подача топлива; 13 – паровой котел; 14 – водяной экономайзер; 15,16 – газ водяной высокий и низкий подогревательный установка.

Результаты

Научно исследуемым объектом является Мубарекский газоперерабатывающей завод. В данное время завод потребляет электрическую энергию с энергосистемы Узбекистана 46 МВт. Электроэнергию используемую на собственные нужды завода можно покрыть за счёт двух газотурбинных установок ГТ -25 -750. Высокоэффективная установка покрывает теплотребность и энергопотребность Мубарекского газоперерабатывающего завода. При одновременной работе газотурбинной установки и установки паровой котельной БКЗ-75-39 КПД достигает 90 %. Внедрение предлагаемой разработки решит проблему энерго-ресурсосбережения, даст возможность повысить срок службы использования парового котла в теплоснабжении и решит экологическую проблему. За счёт дымовых газов $t_{\text{дым. газ}}=550^{\circ}\text{C}$ двух газотурбинных установок ГТ -25-750 завод снабжает себя электрической энергией в размере 46 МВт. Выработанное тепло и электроэнергию можно использовать в коммунальном хозяйстве, в душевых,

теплицах, системах отопления административных зданий, для промышленных агрегатов, заводских цехов[7,8].

Выводы

1. Внедрение предлагаемой разработки решит проблему энерго- и ресурсосбережения, дает возможность использования парового котла в теплоснабжении и решит экологическую проблему.

2. Электроэнергия потребляемая на собственные нужды завода покрывается за счет газотурбинной установки.

Литература

1. "Fan va ta'limni rivojlantirishda yoshlarning orni" mavzusidagi ilmiy amaliy anjumandagi ma'ruzasi. Turin politexnika instituti Toshkent 2017 yil 24 noyabr. V-seksiya

2. Международный научный журнал «Молодой учёный» 2017 год № 3(137) II- часть
стр.156-158

3. Прохоров В.Б. и др. Образование и методы снижения выбросов оксидов азота при снижении топлив ТЭС.-М:МЭИ.2001г.

4. Технические материалы производственной технической отдел МубГПЗ.

5. Области применения различных насосов в энергетике. Научно – техническая республиканская конференция. Узбекистан. Андижан 2024 г. 337-347стр.

6. Утилизация тепла ГТУ компрессорные установки промышленных предприятия. Научно – технический журнал ФерПИ. ВАК. 2025г. 29 том. №1. стр 181-185.

7. Физике полупроводников, фундаментальные и практические проблемы современной электроники и энергетике. Международная научно – практическая конференция. 18-19 сентябрь 2024г. Наманган.

8. Use of the heat of exhaust fluge gases of gas turbine units in recoveru boilers for heat and electric supply systems. E3S Web of Confereences 494,03013(2024) [https://doi.org/10/1051/e3s conf / 202449403013/](https://doi.org/10/1051/e3s/conf/202449403013/) Sh. Y. Samatova, Sh. G. Khamrayev, I. Z. Zakirova, and S. Choriyeva/

9. Быстрицкий, Г.Ф. Основы энергетике: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 278 с.